

Πιστοποίηση Διαχείρισης Δασών και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών

www.af4eu.eu

Η πιστοποίηση διαχείρισης δασών αποτελεί μια διαδικασία που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισής τους, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Στην Πορτογαλία, τα κύρια συστήματα πιστοποίησης που εφαρμόζονται είναι το Forest Stewardship Council (FSC®) και το Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Τα συστήματα αυτά προωθούν πρακτικές που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων, καθώς και στη διασφάλιση δικαιών συνθηκών για τις τοπικές κοινότητες και τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με δεδομένα του Ιανουαρίου 2025, η συνολική πιστοποιημένη δασική έκταση στην Πορτογαλία ανέρχεται σε 649.350 εκτάρια. Η διαδικασία πιστοποίησης της διαχείρισης των δασών προέκυψε από ένα παγκόσμιο κίνημα πολιτών που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990, με αφετηρία την ανάγκη προστασίας των τροπικών δασών από την ανεξέλεγκτη υλοτομία μεγάλων εταιρειών. Έκτοτε, η πιστοποίηση έχει επεκταθεί σταδιακά σε δασικά οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η οποία αναγνωρίζει και εκτιμά την ξυλεία και τα λοιπά δασικά προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται προστιθέμενη οικονομική αξία για τα δασικά προϊόντα και, κατ' επέκταση, αυξημένη κερδοφορία για τους παραγωγούς και τους ιδιοκτήτες δασών.

Η πιστοποίηση δασών είναι μια εθελοντική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά στάδια και μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ατομική είτε σε ομαδική βάση. Η ομαδική πιστοποίηση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους μικροκαλλιεργητές, καθώς επιτρέπει την ένταξη πολλαπλών δασικών ιδιοκτησιών ή περιοχών κάτω από ένα ενιαίο πιστοποιητικό. Με τον τρόπο αυτό επιμερίζονται το κόστος και οι ευθύνες, ενώ διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του επιλεγμένου συστήματος πιστοποίησης (FSC ή PEFC). Τα συστήματα πιστοποίησης έχουν επίσης εξελιχθεί ώστε να αναγνωρίζουν τα πρόσθετα οφέλη που παρέχουν τα δάση πέρα από την παραγωγή υλικών αγαθών, τα οποία είναι γνωστά ως οικοσυστημικές υπηρεσίες. Στην Πορτογαλία, το FSC διαθέτει ειδικό σύστημα πιστοποίησης οικοσυστημικών υπηρεσιών, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, η βιοποικιλότητα, η δέσμευση άνθρακα και η αποθήκευση άνθρακα. Από τις αρχές του 2025, οκτώ από τα συνολικά 88 πιστοποιητικά οικοσυστημικών υπηρεσιών παγκοσμίως αφορούσαν πορτογαλικές δασικές εκτάσεις.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

(2) Balaad – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Πορτογαλία

(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.